

PRINCIPI GUIDA

POLICY BRIEF

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PER L'EDUCAZIONE INCLUSIVA

Nel 2020, l'Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l'Educazione Inclusiva (l'Agenzia) ha individuato i messaggi ricorrenti all'interno di tutto il suo lavoro principale svolto dal 2011. L'Agenzia ha sintetizzato questi messaggi in una serie di principi guida volti a sostenere l'attuazione di un'educazione inclusiva di alta qualità per tutti gli studenti. I principi guida stabiliscono gli elementi necessari per un sistema complessivo di educazione inclusiva e mirano a sostenere i paesi che desiderano sviluppare ulteriormente la loro offerta inclusiva nell'istruzione.

I principi guida 2021 sono compresi in un principio generale che ruota intorno a un concetto ampiamente condiviso di educazione inclusiva basata sui diritti. Stabiliscono quindi cinque requisiti per il contesto legislativo e politico e otto strategie, strutture e processi operativi per sistemi educativi inclusivi.

PRINCIPIO GENERALE

All'interno della legislazione e della politica, ci deve essere un concetto chiaro di educazione inclusiva equa e di alta qualità, concordato con gli stakeholder. Tale concetto dovrebbe orientare un unico quadro legislativo e politico per tutti gli studenti, in linea con le principali convenzioni e comunicazioni internazionali ed europee, come base per una prassi basata sui diritti.

L'istituzione di un unico quadro di riferimento è fondamentale per soddisfare tutti i diritti degli studenti, ossia il diritto all'istruzione e i diritti che rientrano in questo ambito. Il quadro dovrebbe promuovere un'educazione inclusiva equa e di qualità e l'apprendimento permanente per **tutti**, garantendo che le circostanze economiche, sociali, culturali o personali non si trasformino in fonte di discriminazione. Gli stakeholder devono essere consapevoli dei vantaggi dell'educazione inclusiva come base per una società più inclusiva.

UN UNICO QUADRO LEGISLATIVO E POLITICO

Il principio generale delinea cinque requisiti chiave per il quadro legislativo e politico unico:

Meccanismi flessibili per il finanziamento e l'assegnazione delle risorse che sostengano lo sviluppo continuo delle comunità scolastiche e permettano loro di aumentare la capacità di rispondere alla diversità e di sostenere tutti gli studenti, senza una diagnosi o una certificazione formale.

Le realtà dei diversi paesi variano notevolmente, e così anche i metodi di finanziamento e assegnazione delle risorse. In tutti i casi, i finanziamenti devono essere distribuiti in maniera trasparente ed equa, concentrandosi sull'aumento della capacità delle scuole di ridurre le barriere all'apprendimento.

Un piano di governance efficace che stabilisca chiaramente ruoli e responsabilità, opportunità di collaborazione e livelli di autonomia a tutti i livelli del sistema.

Gli stakeholder devono avere chiari i livelli di autonomia e di processo decisionale all'interno delle loro aree di responsabilità. Il lavoro collaborativo a tutti i livelli del sistema è essenziale.

Un quadro completo relativo alla garanzia della qualità e alla responsabilità per il monitoraggio, la revisione e la valutazione, che sostiene un'offerta educativa di alta qualità per tutti gli studenti e si concentra su opportunità eque per coloro che sono a rischio di marginalizzazione o esclusione.

Informazioni accurate e affidabili su risorse, input, strutture e processi che hanno un impatto sull'apprendimento sono particolarmente importanti per i gruppi minoritari e per coloro che sono potenzialmente vulnerabili a conseguire risultati al di sotto degli obiettivi, per sostenere una prassi equa.

Una continuità dell'aggiornamento professionale degli insegnanti – formazione iniziale dei docenti, inserimento e aggiornamento professionale continuo per insegnanti e insegnanti-educatori – che sviluppa aree di competenza in tutti gli insegnanti per quanto riguarda la valutazione e l'identificazione dei bisogni, la pianificazione del curriculum (design universale), la pedagogia inclusiva, l'impegno con e nella ricerca e l'uso delle prove.

Gli insegnanti in tutte le fasi del loro percorso devono essere formati per soddisfare le esigenze più diverse degli studenti. Gli insegnanti-educatori devono disporre di conoscenze ed esperienza nell'ambito dell'educazione inclusiva per dedicarsi allo sviluppo di competenze negli altri.

Un unico quadro curricolare che sia sufficientemente flessibile in modo da offrire opportunità pertinenti a tutti gli studenti, e un quadro di valutazione che riconosca e convalidi i risultati e il successo in termini più ampi.

Un quadro curricolare flessibile permette lo sviluppo di opportunità di apprendimento pertinenti per **tutti** gli studenti, senza curricoli separati. La valutazione consente di adeguare il curriculum e gli approcci didattici, nonché di individuare e superare le barriere all'apprendimento, informando le decisioni relative al sostegno.

ELEMENTI OPERATIVI PER SISTEMI EDUCATIVI INCLUSIVI

Otto strategie, strutture e processi operativi sono considerati essenziali per una politica e una prassi inclusive:

Strutture e processi per permettere la collaborazione e la comunicazione efficace a tutti i livelli: tra i ministeri, i decisori a livello regionale e locale e tra i servizi e le discipline, comprese le organizzazioni non governative e le scuole.

La comunicazione, la negoziazione e il coinvolgimento da parte di tutti gli stakeholder – insegnanti, dirigenti scolastici, studenti, decisori a livello locale e regionale ecc. – favoriscono uno sviluppo sostenibile attraverso la creazione di partenariati, la collaborazione e l’impegno in attività condivise.

Una strategia per aumentare la partecipazione a un insegnamento inclusivo di qualità nella prima infanzia e sostenere le famiglie in condizioni di svantaggio.

I bambini che beneficiano di servizi di insegnamento e assistenza nella prima infanzia ricevono un vantaggio in termini sia di sviluppo generale che di prestazioni accademiche. Ciò migliora la loro inclusione sociale e le opportunità di vita nel lungo periodo.

Una strategia per sostenere tutti gli studenti nei momenti di transizione tra le diverse fasi dell’istruzione – e in particolare nel passaggio alla vita adulta – attraverso l’istruzione e la formazione professionale, ulteriori percorsi di istruzione e l’istruzione universitaria, la vita indipendente e l’occupazione.

La transizione tra i livelli di istruzione richiede un coordinamento per assicurare che l’erogazione dell’istruzione prosegua senza intoppi, particolarmente per gli studenti potenzialmente vulnerabili a conseguire risultati al di sotto degli obiettivi.

Strutture e processi per facilitare la cooperazione tra scuole, genitori e membri della comunità per sostenere lo sviluppo inclusivo della scuola e migliorare il progresso degli studenti.

Il coinvolgimento della famiglia nel processo educativo è fondamentale. La cooperazione con la comunità locale aiuta le scuole ad arricchire le esperienze e i risultati dell’apprendimento e a sostenere meglio i giovani nello sviluppo delle competenze di cui hanno bisogno.

Un sistema per la raccolta di dati/informazioni che:

- fornisca un feedback per orientare il miglioramento continuo in tutto il sistema (ad esempio, il monitoraggio dell’accesso all’istruzione formale e informale, la partecipazione, l’apprendimento e l’accreditamento);
- sostenga i decisori a tutti i livelli per identificare i “segnali” che indicano il bisogno di un’azione urgente per quanto riguarda le scuole che necessitano di ulteriore sostegno.

KEY PRINCIPLES

È essenziale l'accesso a dati validi e affidabili come base di conoscenze per l'elaborazione di politiche in materia di educazione inclusiva a livello regionale, nazionale e internazionale.

Una strategia per sviluppare l'offerta educativa specialistica al fine di sostenere tutti gli studenti e aumentare la capacità delle scuole ordinarie, descrivendo in dettaglio il lavoro intersettoriale e lo sviluppo professionale per tutto il personale.

Le competenze e le risorse dell'offerta educativa specialistica possono sostenere un sistema più inclusivo garantendo un sostegno di qualità agli studenti provenienti da gruppi potenzialmente vulnerabili a conseguire risultati al di sotto degli obiettivi.

Una strategia per sviluppare e sostenere i direttori scolastici che lavorano con gli altri per creare un'etica della scuola inclusiva ed equa caratterizzata da relazioni solide, aspettative elevate, approcci proattivi e preventivi, organizzazione flessibile e una continuità flessibile del sostegno per intervenire nei casi in cui gli studenti sono a rischio di fallimento ed esclusione.

Una dirigenza scolastica efficace ha un impatto positivo sui risultati degli studenti, sulla qualità dell'insegnamento e sulla motivazione del personale.

Un quadro di orientamento per sviluppare ambienti di apprendimento e di insegnamento in cui le voci dei discenti siano ascoltate e i loro diritti soddisfatti attraverso approcci all'apprendimento e al sostegno personalizzati.

Quando gli studenti vengono ascoltati e viene consentito loro di avere una certa influenza sulla loro vita, gli insegnanti e gli studenti diventano co-creatori nel processo di insegnamento e apprendimento. Studenti, insegnanti, genitori e comunità collaborano per sostenere il progresso verso obiettivi condivisi.

CONCLUSIONE

Se tutti gli elementi citati sono presenti, allora tutti i livelli del sistema educativo dovrebbero lavorare insieme per diventare più equi, efficaci ed efficienti nel valorizzare la diversità degli alunni e nell'aumentare il successo di **tutti** gli studenti e degli stakeholder del sistema.

Per informazioni più dettagliate sui principi guida illustrati, si rimanda alla pubblicazione: **Principi guida – Sostegno allo sviluppo e all'attuazione delle politiche per l'educazione inclusiva.**

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

Per saperne di più sull'Agenzia e il suo lavoro, visitare: www.european-agency.org
© European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2021

Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.